

TALABALAR FAOLIYATINI BOSHQARISHDA NIZOLI VAZIYATLARNI BARTARAF ETISH TEXNOLOGIYASI

Imomov In'omiddin Abdulxamidovich

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Umumiy va aniq fanlar
kafedrasi dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843923>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalar faoliyatini boshqarishda nizoli vaziyatlarni bartaraf etish texnologiyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: nizo, muloqot, shaxs, faoliyat, tarbiya, jamoa, rahbar, pedagog.

Аннотация: В данной статье представлена информация о педагогической диагностике конфликтов, возникающих в образовательном процессе на основе современных подходов.

Ключевые слова: конфликт, общение, личность, деятельность, воспитание, коллектив, руководитель, педагог.

Abstract: This article provides information about the pedagogical diagnostics of conflicts arising in the educational process based on modern approaches.

Keywords: conflict, communication, personality, activity, education, team, leader, teacher.

Ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish jarayonida uning ishtirokchilari o'rtasida muayyan nizolar yuzaga keladi. Ishtirokchilarning amalga oshirilayotgan faoliyat (ishning bajarilishi)ga bo'lgan munosabatlari, nizoni yuzaga keltiruvchi vaziyatni turlicha talqin etishlari, qarshi tomon ishtirokining salbiy yoki past baholashlari, faoliyatni tashkil etishdagi shaxsiy rolni bo'rttirib ko'rsatishlari, sabablarni chuqur tahlil qilmasliklari va eng muhimi nizoni o'z o'rni, vaqtida bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilamasliklari pedagogik nizolarning kelib chiqishi uchun sharoit yaratadi [5].

Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining boshqaruvchi va bo'ysunuvchi (ta'lim muassasasi rahbari, pedagoglar jamoasi, pedagog, talaba, talabaning ota-onasi), nazoratchi va nazorat qilinuvchi, buyruq beruvchi va ijro etuvchi kabi ikki yirik guruhga ajralishlari hamda ular o'rtasidagi yosh, bilim, hayotiy tajriba o'rtasidagi farqning kattaligi esa pedagogik nizolarning sodir bo'lishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Odatda o'quv muassasalarida ta'lim oluvchilar o'rtasida muammoli nizolarni keltirib chiqarishda ular tomonidan tashkil etilayotgan ayrim xatti-harakatlar ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi [3].

Ta'lim oluvchilarning nizolarni keltirib chiqaruvchi xatti-harakatlari sirasida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin:

1) nizoli holatlarni keltirib chiqaruvchi xatti-harakatlar (masalan, intizomni buzish, atrofdagilarga nisbatan qo'pollik qilish, betga choparlik, pedagoglar, ta'lim muassasalarining rahbarlari, ota-onalar yoki mas'ul shaxslarning ko'rsatmalarini bajarmaslik, quloq solmaslik, yolg'on ishlatish);

2) o'z noroziligini uyatli so'zlar bilan ifodalash, pedagoglarning xatti-harakatlari va hulqini keskin tanqid qilish;

3) yashirin qarshilik ko'rsatish (pedagogik talablarga bo'ysunmaslik, pedagogik qarashlarga salbiy munosabatda bo'lish, pedagoglar bilan muloqotga kirishdan bosh tortish, darslarni qoldirish);

4) sust qarshilik ko'rsatish (nafratni so'zsiz ifodalash, achchiqlanish, xafa bo'lish, ko'z yoshi qilish);

5) buzg'unchi xatti-harakatlar va hulqiy ko'rinishlarni sodir etish ("savollar berish, pedagog (pedagog)ning "ta'zirini berib qo'yishga intilish" (qasddan to'polonlarni keltirib chiqarish, jamoa a'zolarini pedagogga bo'ysunmaslikka undash, mashg'ulotlarning tashkil etilishiga halaqit berish va boshqalar).

Aynan nizoli vaziyatlar o'z-o'zidan pedagogik nizolar turlarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi.

1) talabaning o'quv topshiriqlarini bajarishi, o'zlashtirishi, o'qishdan tashqari faoliyati bilan bog'liq vaziyatlar (yoki nizolar);

2) talabning maktabda, xususan, darslarda va maktabdan tashqari sharoitlarda ijtimoiy xulq qoidalariga rioya etmasligi oqibatida sodir etiladigan harakatlarni yuzaga keltiruvchi vaziyatlar (nizolar);

3) talabalar va pedagoglar munosabatlariga asoslanuvchi pedagogik jarayonda ularda shaxsiy hissiy holatlarning namoyon bo'lishi bilan bog'liq vaziyatlar (nizolar) [2].

O'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda turli darajada faollik ko'rsatish ko'p sonli va turli yoshdagi sub'ektlarga egalik, har bir sub'ektning individual ravishda psixologik, fiziologik va jismoniy imkoniyatlarni namoyon etishi, ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etishda u yoki bu ko'rinishdagi pedagogik nizolarni keltirib chiqaradi.

Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining boshqaruvchi va bo'ysunuvchi (ta'lim muassasasi rahbari, pedagoglar jamoasi, pedagog, o'quvchi, talaba, o'quvchi, talabning ota-onasi), nazoratchi va nazorat qilinuvchi, buyruq beruvchi va ijro etuvchi kabi ikki yirik guruhga ajralishlari hamda ular o'rtasidagi yosh, bilim, hayotiy tajriba o'rtasidagi farqning kattaligi esa pedagogik nizolarning sodir bo'lishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi [6].

Pedagogik nizolar psixologiyasi quyidagilarga bog'liq:

- ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy sharoitlar, ya'ni aholining katta qismi hayot darajasining pasayishi;
- ijtimoiy sohada kuchli raqobat (biznes, ishlab chiqarish munosabatlari);
- bolaning ijtimoiylashuvi va tarbiyalanishi institutlarining o'zgarishi;
- qiymatlar va qiymat yo'nalishlarini zaiflashtirish va o'zgartirish; jinoyatlarning o'sishi;
- jamiyatda pedagogik kasbining nufuzi kamayishi;
- ta'lim muassasalarida shaxslararo munosabatlarning keskinlashuvi;
- avtoritar maktab boshqaruvi;
- ko'plab oilalarda norozilik munosabatlardir [4].

Pedagogik nizolar ta'lim-tarbiya jarayonining u yoki bu sub'ektlari o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvi natijasida kelib chiqadi. Mavjud manbalarni

o'rganish natijasida pedagogik nizolar aynan ta'lim-tarbiya jarayonining ishtirokchilari o'rtasida yuzaga kelishi ma'lum bo'ld. Pedagogik nizolarning ishtirokchilari o'quv va tarbiya jarayonlarida o'zaro bir-birlari bilan ziddiyatga boradilar. Shuningdek, ta'lim muassasasi rahbari, pedagoglar hamda ota-onalar tomonidan talabaga xos bo'lgan yosh xususiyati, aqliy, jismoniy va fiziologik imkoniyatlarning inobatga olinmasligi, unga "hali voyaga yetmagan shaxs" sifatida munosabatda bo'lish, o'smir hamda o'spirinlarning o'zlarini kattalardek his qilishlari, turli yo'nalishlarda faoliyatni tashkil etishda mustaqillikka intilishlari, o'z kuch va imkoniyatlarini haddan tashqari yuqori baholashlari, pedagogik talab mohiyatini to'g'ri anglamagan holda ularni "adolatsiz talablar" deb hisoblashlari, ta'lim muassasasida o'rnatilgan tartibning tan olmasliklari, mazkur tartibga bo'ysunish go'yoki ularning erkinliklariga dahl qilayotgandek xayol qilishlari ham pedagogik nizolarning kelib chiqishini ta'minlovchi sabablar sifatida namoyon bo'ladi [1].

Shunday qilib, pedagogik nizolar ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga keluvchi hodisa bo'lib, uning mohiyati manfaatlar to'qnashuvini ifodalaydi. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining bir-birlarini o'zaro tushuna olishlari, qarshi tomonlar manfaatlarining himoya qilishga urinishlari, bir-birlariga yon berishlari, shuningdek, vujudga kelgan muammoni bosiqlik bilan hamkorlikda hal qilishga intilishlari har qanday pedagogik muammoning ijobiy yechimga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С. 38.
2. Кузина А.А. Воспитание конфликтологической компетентности старшеклассников. Автореферат дис. канд. пед. наук. – М., 2007. – 176 с.
3. То'uchiyeva G.U. Yoshlar va konfliktlar: konfliktlar yechimiga o'rganish. – T., 2008. – 128 b.

4. Karimova V.M. Psixologiya / O'quv qo'llanma. – T.: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2002. – 205 b.

5. Baybayeva M. X. Ta'lim muassasalarida rahbar ayollarning boshqaruv faoliyatidagi roli //integration of science, education and practice. scientific-methodical journal. – 2022. – T. 3. – №. 5. – S. 59-66.

6. Baybayeva M. X. Rahbarlarning boshqaruv faoliyatlarida sog'lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 4-2. – S. 403-411.